

A MONITORIA EM FARMACOLOGIA COMO ÂNCORA DE ENSINO: UMA REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE A INTERAÇÃO ORIENTADOR-MONITOR NO CURSO DE ENFERMAGEM

Lara Brasil Pontes ¹
Caren Nádia Soares de Sousa ²

RESUMO: A monitoria acadêmica constitui-se como uma estratégia relevante no processo de ensino-aprendizagem em saúde, favorecendo a interação entre docentes e discentes. Este estudo tem como objetivo analisar a interação no processo de monitoria da disciplina de Introdução à Farmacologia no curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIGRANDE, destacando a importância da relação entre orientador e monitor. Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, do tipo reflexão crítica, fundamentado na experiência vivenciada ao longo de um semestre de monitoria, associado à busca em bases de dados científicas. Observou-se que a monitoria contribui para o desenvolvimento de habilidades comunicativas, organização didática e pensamento crítico, além de favorecer a compreensão da farmacologia para além da memorização, enfatizando sua aplicação na segurança do paciente. A interação entre monitor e orientador mostrou-se essencial para o fortalecimento do processo educativo, possibilitando troca de conhecimentos, orientação contínua e construção conjunta do aprendizado. Conclui-se que a monitoria desempenha papel significativo na formação acadêmica, contribuindo para o aprimoramento do ensino e para a construção de uma formação profissional mais crítica e humanizada.

Palavras-chave: Monitoria. Enfermagem. Aprendizado.

¹Graduanda do Curso de Enfermagem, 7º Semestre do Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce

E-mail: larabrasilpontes@gmail.com

²Docente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIGRANDE; Mestre e Doutora em Farmacologia; Pós-doutorado em Farmacologia.

E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A monitoria de disciplina é uma estratégia psicopedagógica que pode auxiliar na formação profissional em saúde, ao proporcionar um canal dialógico entre docentes e discentes, ela fortalece o aprendizado e estimula o ensino (Sousa; Silva; Teles, 2026).

Atuar como aluna e monitora na disciplina de Farmacologia representa uma experiência acadêmica profundamente transformadora e desafiadora, marcada pelo amadurecimento intelectual e interpessoal que possibilitou a construção de um relacionamento muito mais próximo com os discentes e principalmente com os docentes da disciplina (Botelho et. al., 2018).

Inicialmente, enquanto discente, a Farmacologia se apresentou como uma área complexa, exigindo não apenas memorização de mecanismos de ação, classes medicamentosas, e conhecimentos breves sobre farmacocinética e farmacodinâmica, mas sobretudo raciocínio clínico para compreender a importância e aplicabilidade prática desse conhecimento na assistência em saúde, em como transpassar o conhecimento já aprendido para outros discentes de forma complementar ao docente, buscando reforçar os conteúdos aprendidos para evitar a memorização e estruturar o aprendizado.

Nesse percurso, surgiram inseguranças e dificuldades comuns diante da densidade do conteúdo, porém o apoio da professora-orientadora pode ser o intermediário para fornecer a confiança e suporte necessários para a aplicação dos exercícios propostos na monitoria.

Diante disso, é necessário analisar a interação do processo de monitoria da disciplina de introdução a farmacologia do curso de enfermagem no centro universitário UNIGRANDE e destacar a importância da interação professor-orientador e discente-monitor, diante da perspectiva de um semestre atuando na monitoria e observando de forma crítica e analítica o processo de aprendizagem-ensino e sua relevância.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de natureza descritiva, com abordagem qualitativa, do tipo reflexão crítica, fundamentado na experiência vivenciada durante a monitoria da disciplina de Farmacologia do curso de graduação em Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza, ao longo do semestre 2025.2.

Esta reflexão foi construída a partir da observação direta das atividades desenvolvidas na monitoria, incluindo os plantões tira-dúvidas, o acompanhamento dos discentes em suas dificuldades e a interação contínua com a professora-orientadora. Essas vivências foram analisadas de forma crítica, considerando os desafios, aprendizados e contribuições da monitoria para o processo de ensino-aprendizagem.

Além da experiência prática, foi realizada uma busca na literatura científica com o objetivo de fundamentar teoricamente as discussões apresentadas. Foi realizada a busca através das bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde Brasil e Google Acadêmico, com recorte temporal de 2022 a 2026. Os critérios de inclusão foram os artigos e publicações científicas originais, gratuitos e online, escritos em linguagem portuguesa, inglesa e castelhano. Utilizando os descritores “Monitoria/*Monitoring*”, “Enfermagem/*Nursing*” e “Aprendizado/*apprenticeship*” associado ao operador booleano “AND”. Após serem aplicados os critérios de exclusão que foram textos duplicados, fora do corte do temporal, que não estavam disponíveis na íntegra, restaram 4 artigos para integrar a análise crítica.

Os dados foram analisados de forma interpretativa, articulando a experiência vivida com os referenciais teóricos encontrados, permitindo uma compreensão ampliada

do papel da monitoria e da interação entre docente-orientador e discente-monitor no contexto da formação em enfermagem.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O monitor é o estudante que busca desenvolver-se e aproxima-se de uma disciplina, contribuindo com a realização de tarefas e/ou trabalhos que possam auxiliar no ensino, a pesquisa ou o serviço de extensão à comunidade dessa disciplina, com o foco em ajudar alunos com dificuldades em sala de aula e proporcionar medidas resolutivas, sendo facilitador da aprendizagem (SANTOS; SILVA, 2025).

Fazer-se entendido e transmitir um ensinamento de forma clara, evitando ruídos de comunicação, exige comprometimento do emissor e do receptor, garantindo a adequada absorção do conteúdo (BOTELHO et al., 2018).

Um monitor precisa ser um bom comunicador; contudo, como destacam Santos e Silva (2025), é necessário estimular sua formação para a docência no ensino superior, respeitando a individualidade dos alunos, o que depende do ambiente proporcionado pelo docente-orientador (OLIVEIRA; FERENC, 2023).

A experiência do professor-orientador favorece o desenvolvimento de estratégias metodológicas diferenciadas e abordagens críticas, estimulando o aprendizado e a valorização da disciplina. A ausência de uma relação colaborativa entre monitor e orientador pode comprometer o planejamento das atividades e a efetividade dos plantões de dúvidas.

Nesse contexto, a atuação da orientadora, por meio de reuniões e acompanhamento, contribuiu para a compreensão de que o aprendizado em farmacologia vai além da memorização de fármacos, envolvendo a análise da terapêutica e seu impacto na segurança do paciente.

A transição para o papel de monitora ampliou essa perspectiva, ao assumir a mediação do aprendizado de outros acadêmicos, exigindo aprofundamento teórico, organização didática e desenvolvimento de habilidades comunicativas.

A monitoria configurou-se como um espaço de revisão, escuta e mediação, no qual ensinar também significou aprender de forma mais crítica e estruturada, adaptando estratégias às dificuldades dos estudantes e fortalecendo a interação com o professor.

A participação dos alunos nos momentos de esclarecimento de dúvidas estimulou a busca contínua por conhecimento, reforçando o caráter dinâmico e coletivo do processo educativo. Assim, o monitor atuou como elo entre o conteúdo técnico e sua compreensão pelos discentes.

A relação entre professor e monitor mostrou-se elemento central, possibilitando troca baseada em orientação, confiança e construção conjunta. A observação da prática docente contribuiu para o fortalecimento do conhecimento em farmacologia e para uma compreensão ampliada do papel da enfermagem e da docência na formação profissional.

O professor, nesse contexto, assume papel que ultrapassa a transmissão de conteúdo, tornando-se referência profissional e agente formador. Observou-se impacto positivo no desempenho acadêmico, evidenciado pela melhoria na compreensão dos conteúdos e aumento nas aprovações, reforçando a relevância da monitoria no processo de ensino-aprendizagem.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência como aluna e monitora na disciplina de Farmacologia constituiu no início de uma trajetória de desenvolvimento acadêmico e pessoal, fortalecendo competências essenciais para a futura prática profissional, como o processo de ensino-aprendizagem, responsabilidade, liderança, comunicação e compromisso com a

educação em saúde.

Ainda assim, ao longo do processo de monitoria destaca-se o papel complementar onde a monitoria revelou-se uma vivência de formação integral, capaz de transformar a maneira de aprender, ensinar e se relacionar com o conhecimento, reafirmando a importância da troca entre aluno, monitor e professor como base para uma formação sólida e humanizada. Corroborando para a formação de excelência dos acadêmicos de enfermagem.

REFERÊNCIAS

BOTELHO, Laís Vargas; LOURENÇO, Ana Eliza Porto; LACERDA, Maria Gouvêa de; WOLLZ, Larissa Escarce Bento. Monitoria acadêmica e formação profissional em saúde: uma revisão integrativa. **ABCS Ciências da Saúde**, [S. l.], v. 1, 2019. DOI: 10.7322/abcshs.v44i1.1140. Disponível em: <https://www.portalnepas.org.br/abcshs/article/view/1140>.

OLIVEIRA, Kamilla Botelho de; FERENC, Alvanize Valente Fernandes. O programa de monitoria no ensino superior, suas transformações históricas e a possibilidade de aprendizagem da docência. **Cadernos de História da Educação**, [S. l.], v. 22, n. Contínua, p. e178, 2023. DOI: [10.14393/che-v22-2023-178](https://seer.ufu.br/index.php/che/article/view/68864). Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/che/article/view/68864>.

SANTOS, T. S. P.; SILVA, I. S. A importância da monitoria acadêmica no processo ensino- aprendizagem do monitor. **Caderno Pedagógico**, [S. l.], v. 22, n. 5, p. e14553, 2025. DOI: 10.54033/cadpedv22n5-024. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/14553>.

SOUSA, Léa Barbosa de; SILVA, Graça Maria de Moraes Aguiar; TELES, Wlédia Rodrigues. Neurociência e Aprendizagem no Ensino Superior: Contribuições para Práticas Inclusivas. **ID on line. Revista de psicologia**, [S. l.], v. 20, n. 80, p. 86–101, 2026. DOI: 10.14295/idonline.v20i80.4357. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/4357>.